

Katılımcı Demokrasi, Temel Gelir Ve Katılım Paradoksu: Carole Pateman Üzerinden Bir Değerlendirme

Adem ÇELİK

Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi
ademcelik36@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9297-1116>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 19.12.2025

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 27.01.2026

Makale Yayın Tarihi / Article Published: 31.01.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18444719

Aykut AYKUTALP

Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi
ayk_alp@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5991-0306>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Katılımcı Demokrasi, Temel Gelir, Katılım Paradoksu, Yurttaşlık, Liberalizm.

Bu makale, katılımcı demokrasi kuramını Carole Pateman'ın çalışmaları ekseninde ele alarak, siyasal katılım, yurttaş yetkinliği ve sosyo-ekonomik eşitlik arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Katılımcı demokrasi, liberal demokrasinin serbest ve adil seçimlere indirgenen dar siyaset anlayışına karşı, demokrasiyi yurttaşların kolektif özyönetim pratiği olarak yeniden tanımlayan normatif bir çerçeve sunar. Son yıllarda liberal demokrasilerde derinleşen temsil krizi, siyasal katılımın daralması, teknokratikleşme ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin artması, katılımcı demokrasinin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu bağlamda çalışma, liberal demokrasinin krizini geçici bir sapma değil, liberalizmin cılız siyaset anlayışından kaynaklanan yapısal bir sorun olarak değerlendiren katılımcı demokrasi yaklaşımını ayrıntılandırmaktadır. Makale, Pateman'ın katılımcı demokrasi ile temel gelir arasındaki ilişkiyi kurma biçimini merkeze alarak, bu ilişkinin ürettiği "katılım paradoksu"nu tartışmaktadır. Katılımcı demokrasi kuramı, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumun ancak artan katılımı mümkün olacağını savunurken, temel gelirin katılımın maddi koşulu olarak kavramsallaştırılması, katılımın bir önkoşul mu yoksa sonucu mu olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Çalışma, temel gelirin yukarıdan gerçekleştirilen reformlarla hayata geçirilmesi durumunda katılımcı demokrasinin kurucu ilkeleriyle çelişebileceğini, buna karşılık siyasal mücadelelerin ürünü olarak ortaya çıkması halinde katılımcı demokrasinin bir sonucu olarak değerlendirilebileceğini ileri sürmektedir. Son olarak makale, katılımcı demokrasinin normatif gücünü korumakla birlikte, eşitlikçi ve katılımcı bir toplumun hangi siyasal özneler ve mücadele biçimleriyle kurulacağı sorusunun hâlâ açık bir teorik problem olduğunu vurgulamaktadır.

Participatory Democracy, Basic Income, and the Participation Paradox: An Assessment Through Carole Pateman

Abstract

Keywords:

Participatory Democracy, Basic Income, Participation Paradox, Citizenship, Liberalism.

This article examines the theory of participatory democracy through the lens of Carole Pateman's work, discussing the relationship between political participation, civic competence, and socio-economic equality. Participatory democracy offers a normative framework that redefines democracy as a collective practice of self-governance by citizens, in contrast to the narrow understanding of politics in liberal democracy that reduces it to free and fair elections. The deepening crisis of representation in liberal democracies in recent years, the narrowing of political participation, technocratization, and increasing socio-economic inequalities have led to a resurgence of participatory democracy. In this context, the study details the participatory democracy approach, which views the crisis of liberal democracy not as a temporary deviation, but as a structural problem stemming from liberalism's weak understanding of politics. The article focuses on Pateman's way of establishing a relationship between participatory democracy and basic income, and discusses the "participation paradox" produced by this relationship. While participatory democracy theory argues that a more egalitarian and libertarian society is only possible through increased participation, the conceptualization of basic income as a material condition for participation raises the question of whether

participation is a prerequisite or a consequence. This study suggests that if basic income is implemented through top-down reforms, it may contradict the founding principles of participatory democracy; however, if it emerges as a product of political struggles, it can be considered a consequence of participatory democracy. Finally, the article emphasizes that while participatory democracy retains its normative power, the question of which political actors and forms of struggle will establish an egalitarian and participatory society remains an open theoretical problem.

1. GİRİŞ

1960'lardan itibaren ABD'de Demokratik Toplum İçin Öğrenci Birliği ve Almanya'da Sosyalist Öğrenciler Birliği gibi yatay öğrenci hareketleri tarafından literatüre sokulan katılımcı demokrasi kavramı, siyasaldan başlayarak bütün toplumsal ilişkilerin katılımcı bir tarzda dönüştüğü katılımcı bir toplum idealini niteler (Bookchin, 2013: 164). Katılımcı demokrasi kavramı, Carole Pateman (1970), Christopher B. Macpherson (1977), Benjamin Barber (1995) çalışmalarıyla siyaset kuramında önemli bir yer edinmiştir. Kuram, daha katılımcı bir toplum yaratma arayışı içerisinde hem reel sosyalizmlerin hem de cılız bir siyaset anlayışına sahip olduğu varsayılan liberalizmin eleştirisine dayanır. Liberal demokrasilerin zafer kazandığı varsayılan Soğuk Savaş sonrası dönemde, katılımcı demokrasi kuramına yönelik ilgi azaldı. Ancak, son yıllarda liberal demokrasilerin derinleşen temsil krizi, siyasal katılımın daralması, yurttaşların kamusal karar alma süreçlerinden giderek dışlanması, demokrasi kuramı içerisinde alternatif normatif çerçevelerin yeniden tartışılmasına yol açmıştır. Demokrasinin, serbest ve adil seçimlere indirgenmesi, demokrasinin öznesi olan halk ve yurttaşın salt seçmenle eşitlenmesi, halkın kamusal kaynaklar ve kararlar üzerinde etkinliğinin azalması, çoğunluğun tiranlığı ve doğal hakların korunması gerekçesiyle doğrudan katılıma bariyer örülmesi, teknokratların kamusal meseleler üzerinde artan etkinliği, sosyo-ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi, zenginlerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla söz sahibi olması, halkı temsil iddiasındaki popülist liderliklerin yükselmesi gibi neden ve göstergelere dayanan liberal demokrasinin krizi, katılımcı demokrasinin bir alternatif olarak yeniden tartışılmasına neden olmaktadır. Öyle ki, liberal demokrasiler içerisinde de halk katılımını artırmaya dönük olarak katılımcı bütçeleme, kent konseyleri, referandumlar gibi çeşitli araçlar geliştirilmektedir. Ancak katılımcı demokrasi, temsili kurumları bütünüyle ortadan kaldırmaya çalışmasa bile katılımı yaşamın bütün alanlarına doğru genişleterek daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplum kurma iddiası olan bir kuramdır. Bu bağlamda katılımcı demokrasi kuramı, demokrasiyi yalnızca bir yönetim tekniği değil, yurttaşların kolektif özyönetim pratiği olarak yeniden tanımlayarak liberal demokrasinin sınırlarına yönelik güçlü bir eleştiri geliştirmektedir.

Katılımcı demokrasi literatürü, özellikle Pateman'ın çalışmaları aracılığıyla, siyasal katılım, yurttaşlık, özgürlük ve eşitlik arasındaki karşılıklı ilişkiyi merkeze alır. Katılımcı demokrasi kuramcılarına göre katılım, yurttaşların demokratik kapasitelerini geliştirir. Bundan dolayı siyasal katılım için önsel bir yurttaş yetkinliği talep etmek yerine, yetkinliğin katılım dolayımıyla öğrenildiğini varsayarlar. Ancak bu normatif iddia, günümüz toplumlarında derinleşen sosyo-ekonomik eşitsizlikler karşısında önemli bir gerilim üretmektedir. Çünkü, güvencesizliğin yaygınlaşması, katılım için gerekli zamanın yokluğu, sınıfsal asimetri, katılımın belirli toplumsal kesimlerle sınırlanmasına ve katılım konusunda eşitsizliklerin belirmesine neden olur. Bu durumu aşabilmek için, katılımcı demokrasi kuramının, katılımda eşitsizliğe neden olan sosyo-ekonomik eşitsizlikler hakkında öneriler geliştirmesi zorunludur. Diğer bir ifade ile siyasal eşitlik için gerekli olan sosyo-ekonomik çerçeve hakkında tartışma yürütülmesi gerekir. Katılımcı demokrasi kuramcıları daha geniş katılım ile hem daha özgürlükçü hem de daha eşitlikçi bir toplum kurulacağını; dolayısıyla, katılım arttıkça sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azalacağını iddia etmekteydi. Ancak son yıllarda Pateman, katılımcı demokrasi ile temel gelir kavramını birbiriyle ilişkilendiren yeni bir tartışma yürütmektedir.

Pateman, temel geliri, yurttaşların siyasal özyönetim kapasitelerini geliştirebilmeleri için gerekli olan asgari güvence olarak kavramsallaştırılır. Ancak Pateman'ın temel gelir ve katılım arasındaki ilişkiyi kurma biçimi, katılımcı demokrasinin normatif iddialarıyla ilgili bir paradoks yaratır. Daha katılımcı bir toplum yaratmak için, katılımcı olmayan ve hatta yukarıdan kurgulanan reformlara mı ihtiyaç vardır? Bu makale, katılımcı demokrasi ile temel gelir arasındaki ilişkiyi Pateman'ın kuramsal çerçevesi üzerinden ele alarak, bu ilişkinin ürettiği "katılım paradoksu"nu tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma, katılımcı demokrasinin liberal demokrasi eleştirisini yeniden kurarken, temel gelirin demokratikleşmenin koşulu mu yoksa sonucu mu olduğu sorusuna odaklanmakta; bu tartışmanın normatif ve siyasal sonuçlarını irdelemektedir.

2. BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK DEMOKRASİ

Katılımcı demokrasi, demokrasiyi hükümetin serbest ve adil seçimlerle belirlenmesine indirgemeyen; onu ortak bir yaşam biçimi ve kolektif bir siyasal pratik olarak tanımlayan anlayışa dayanır (Barber, 1998: 159; Koyuncu-Lorosdağı, 2023: 66). Bu yaklaşım, liberal demokrasilerin bireyciliği ve piyasa önceliğini merkeze alan yapısı nedeniyle hakiki bir kamusal alan ve kamusal üretimini, temsile dayalı siyasal sistemlerin ise varlıklı kesimlerin özel çıkarlarını önceleyen dar bir demokrasi pratiğine yol açtığını savunur (Demirel, 2023: 59–60). Katılımcı demokrasi kuramcılarının göre, yurttaşın seçmene, siyasal katılımın ise oy verme edimine indirgenmesi, yurttaşları pasifleştirmekte ve siyasal yabancılaşmayı derinleştirmektedir (Terchek & Conte, 2001: 165).

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Pateman, Macpherson ve Barber'ın etkisiyle siyasi teoride etkisini hissettiren katılımcı demokrasi teorisi, liberal demokrasilerin temsile dayalı sisteminin daha az yurttaşlık ruhu yarattığını, eşitlik ve özgürlüğe dayalı bir toplum oluşturmaya hizmet etmediğini, doğrudan demokratik karar alma ve siyasi eşitlik ilkelerini daha da somutlaştırmak için siyasi ve ekonomik kurumların radikal dönüşümünün gerekli olduğunu savunmaktadır (Vick, 2015: 207). Katılımcı demokrasi, bireylerin kapasitesinin demokratik yapılar içinde geliştiği, katılımın öğrenilerek güçlendiğini savunan, demokrasiyi daha demokratik kılmayı amaçlayan ve bunun için demokratik olmayan otorite biçimlerinin yapısal reformunu talep eden bir siyasal teoridir (Pateman, 2012: 10).

Katılımcı demokrasi kuramcıları, yurttaş seçmene, siyasal katılımı ise oy vermeye indirgeyen liberal demokrasinin, yurttaşları pasifleştirdiği ve yabancılaşmaya neden olduğu varsayımdan hareket ederler. Liberal demokraside özel çıkarın peşinde koşan ve salt ekonomik bir özneye dönüşen bireyin, kamusal yarar, siyasal erdem ve ortak karar verme pratiğinin zayıfladığı, salt oy vermeye dayalı bir sistemin, yurttaşların rolünü basitleştirdiği ve yurttaş giderek ilgisiz seyircilere dönüştürdüğü iddia edilir (Terchek & Conte, 2001: 165). Temsilin, siyasal iradeyi başkasına havale ettiği için hem yabancılaşmaya neden olduğu hem de özyönetim ve özerkliği ortadan kaldırdığı için özgürlükle bağdaşmadığı savunulur. Özgürlük ile yurttaşlık karşılıklı ilişki içerisinde birbirini beslemesine rağmen, liberal demokrasiler yurttaşlığı geriletmediği ölçüde özgürlük kaybına da neden olur (Barber, 1995: 190). Demokrasi, sadece yönetenleri seçme pratiği değil, kamusal yaşamın tüm alanlarında yurttaşların aktif katılımı olarak tanımlanır. Bu bağlamda demokratik ideal, yurttaşların kendi hayatlarını ilgilendiren konularda özne olmasını, kendi kaderine hâkim olmasını ve kendini gerçekleştirme ideallerinin merkeze alınmasını gerektiren kendi başına bir değer olarak tanımlanır (Demirel, 2023, s. 60). Bundan dolayı, katılımcı demokrasi kuramcıları aralarındaki bütün farklara rağmen demokratik idealin hayata geçirilmesi için özgür ve adil seçimlerin yeterli olmadığı konusunda hemfikirdir. Katılımcı demokrasi kuramı, liberal demokrasiyi aşmak için hem katılımın biçimini hem de katılım alanlarının yeniden düşünülmesini önerir.

Seçimlerde oy kullanmaya dayalı katılım biçimine ek olarak, yurttaşların güçlü demokratik tartışma, karar alma ve eyleme geçmesine olanak sağlayan, kolektif karar verme ve yönetme, demokratik tartışma ve müzakere gibi alternatif katılım biçimleri önerirler (Schmidt, 2002: 165). Klasik siyasal alan tanımlamalarına da itiraz eden bu kuramcılar, siyasal alanı aile, sınıf, mahalle, işyeri gibi alanları içerecek biçimde geniş tanımlayarak, bu alanları daha katılımcı kurumlar haline getirmeyi önerirler. Barber, Pateman, Macpherson gibi katılımcı demokrasi kuramcıları liberalizmin “cılız demokrasi ve siyaset” tanımının ötesine geçerek, siyasal etkinliğin devlet, hükümet ve siyasal partilerle sınırlandırmaya itiraz ederler. Sivil toplum, ekonomi, aile, okul gibi kurumlar siyasal ilişkilerin geçerli olduğu alanlar olarak yeniden tanımlanır. Bu kuramcıların amacı temsili demokrasiyi ortadan kaldırmak değil, temsili demokrasiler içinde doğrudan demokrasi biçimleri kurmaktır (Koyuncu-Lorasdağı, 2023: 73).

Pateman'a (1970) göre, katılımcı demokrasi ile hem katılımın alan ve kapsamını genişletmeyi hem de bu yolla devlet ve toplum arasındaki eşitsiz ilişkileri düzeltmeyi hedefler. Bunun için siyasal katılımın çalışma hayatı, siyasi kurumlar, bürokrasi, okul ve aile gibi alanlara doğru genişletir. Böylece yurttaşların güçlenip özgürleşeceğini varsayar. Pateman, liberal demokrasiler içerisinde hem katılım için çok az kurum olduğu hem de formel eşitlik söz konusu olsa bile sınıfsal ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin görmezden gelindiğini savunur. Oysa günümüz toplumları, sistematik cinsiyet ve sınıf çizgileriyle bölünmüştür. Ona göre liberal demokraside hukuka dönüştürülen resmi eşitlik ile kadınların ve alt sınıfların yaşadığı derin eşitsizlik arasında bir çelişki vardır. Bundan dolayı katılımcı demokrasi, günlük yaşamında demokratikleşmesi dahil olmak üzere liberal demokrasinin kurumsal yapısında radikal değişiklikler önerir (Pateman, 1989: 166). Bu, liberal demokrasinin yaşamın her alanına dahil edilmesinden fazlasını içerir. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde, günlük işlerin

dağılımda, ev içi iş bölümü konusunda, gücün ve karar vermenin dağılımında radikal değişiklikler gereklidir (Vick, 2015: 109).

Katılımcı demokrasi kuramcıları, cılız siyaset olarak tanımladıkları liberalizme alternatif olarak, siyaset ve demokrasiyi yeniden tanımlamaya çalıştılar. Barber'a (1995: 164-165) göre siyaset ihtiyacı, "kamusal sonuçları olacak bir eylem zorunlu olduğu zaman ve bu nedenle insanlar, yargıya varmak için *bağımsız bir temelin yokluğuna* rağmen *çatışma* karşısında *makul bir kamusal seçim* yapmak zorunda olduklarında ortaya çıkar." Bu tanımda italik ile belirtilen kamusalılık, eylem, zorunluluk, seçim, makul olma, çatışma ve bağımsız bir temelin yokluğu siyasalın koşulları olarak kavranır. Güçlü demokrasi ise, "bağımsız bir temelin yokluğunda çatışmanın, durmaksızın, yaklaşık çözümler arayarak kendi yasalarını oluşturma yönündeki katılımcı bir süreçle ve bağımlı, özel bireyleri özgür yurttaşlara, kısmi ve özel çıkarları kamusal iyilere dönüştürebilen siyasal bir cemaatin yaratılmasıyla çözüldüğü katılımcı tarzda bir siyaset olarak tanımlanır" (Barber, 1995: 176).

Katılımcı demokrasi, katılım alanlarını genişleterek, uzun süredir unutulmuş yurttaşlığı yeniden güçlendirmeyi, özgürlük ile katılım arasında bağ kurarak özgürlüğü yeniden tanımlamayı, kısmi ve özel çıkarlara odaklanan ekonomik birey yerine ortak iyiyi hedefleyen siyasal toplumu kurmayı hedefler. Bunun için, yurttaşları siyasetin gerçek ve sahici öznesi yapmaya çalışırlar. Temsili demokraside, yurttaşlara yapılan bir etkinlik olan siyaseti, yurttaşlar tarafından yapılan bir etkinliğe dönüştürmeyi hedefler (Barber, 1995: 177). Buna göre yurttaşların faaliyetlerine, etkinlik ve eylemlerine dayanan katılımcı demokraside özne, ne bencil çıkarların peşinde koşan ekonomik birey ne de kitledir. Yurttaş, sosyal etkileşim sanatında eğitilmiş ve "biz" düşünme tarzlarının gerekliliklerini "ben" düşünme tarzlarından ayırt etme kapasitesiyle işaretlenen siyasette usta bir katılımcıdır. Demokratik siyasi yargıdan bahsetmek, yurttaşlık eğitiminden ve ayrıca ara sıra oylamanın çok ötesine geçen siyasi katılım tarzlarından bahsetmektir (Barber, 1988: 210). Katılımcı demokrasi kuramı, siyasal katılım ve özgürlük arasında zorunlu bir ilişki olduğunu savunur. Buna göre liberal demokrasiler, güvenlik, özel haklar ve karışmama özgürlüğü sağlasalar da ortak tartışma, ortak karar ve ortak eylem olmadan yurttaş özgürlüğünden söz edilemez (Barber, 1995: 190). Bu yönüyle katılımcı demokrasi kuramı ile özgürlük ve siyasal eylemi özdeşleştiren demokratik cumhuriyetçilik arasında güçlü bir bağ vardır. Siyasal eylem, demokratik katılım ve özgürlük arasında kurulan bağ, katılımcı demokrasiyi, liberalizmin ana akımının savunduğu negatif özgürlük anlayışından farklı olarak pozitif özgürlük anlayışına yaklaştırır.

Katılımcı demokrasinin yurttaşları siyasetin sahici öznesi kılma hedefi, katılımcı yurttaşlık için gereken kapasitenin yurttaşlarda kendiliğinden önsel olarak bulunduğu iddiasına dayanmaz. Katılımcı demokrasi, yurttaşlık için gereken kapasitenin, ortak iyi arayışının ve kamusal sorumluluğun ancak pratik içinde, kurumsal deneyim ve katılım aracılığıyla edinileceğini varsayar. Demokratik katılım için gereken yurttaşlık erdemleri, devlet gibi bir güç tarafından eğitim yoluyla değil, pratik içinden edinilir. Bu nedenle katılımcı demokrasi, sadece özgürlük ile siyasal eylem ve katılım arasında bağ kurmaz, siyasal eylemi yurttaşların yetkinleştiği ve dönüştüğü demokratik bir öğrenme süreci olarak kodlar.

3. KATILIMIN PEDAGOJİK BOYUTU: YURTTAŞLIK, YETKİNLİK VE YERELLEŞME

Katılımcı demokrasi teorisine ciddi etkide bulunan ve demokratik eğitim hakkında önemli çalışmaları bulunan John Dewey, uzmanların karar verme süreçlerinde artan etkisini ve kamusal bir otorite kaynağı haline gelmesini, yurttaş yetkilerinin gasp edilmesi olarak görerek teknokrasinin kamuoyunun yerini aldığını savunuyordu. Dewey, çoğu kişinin ya akıl zayıflığından ya da kusurlu bir ahlaki kapasiteden bu kadar önemli müzakerelere uygun olmadığını iddia edenlere karşı, sıradan insanların kendilerini uzmanların bulguları hakkında eğitime ve daha sonra sorumlu davranma fırsatlarına sahip olmaları durumunda bu eksikliklerin üstesinden gelinebileceğini savunuyordu (Terchek & Comte, 2001: 166). Pateman'a (2012: 10) göre bireylerin kapasiteleri, becerileri ve özellikleri, otorite yapı biçimleriyle bağlantılıdır. Yurttaşlar, katılarak katılmayı öğrenirler. Bu nedenle, bireylerin siyasal yetkinliklerini geliştirebilmeleri için katılımı mümkün kılan demokratik otorite yapıları içinde karşılıklı etkileşim kurmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi katılımın önündeki temel engellerden birisi, siyasal karar almanın belirli bir yetkinlik gerektirdiği, buna karşın halkın önemli bir kısmının siyasal karar alma yetkinliğine sahip olmadığı varsayımdır. Katılımcı demokrasi kuramcıları, yurttaşların siyasal karar alma sürecine katılmaları için belirli yetkinliklere sahip olmaları gerektiği tezine itiraz etmezler. Ancak bu yetkinlik ve kapasitelerin formel eğitim ve jakoben biçimde yukarıdan verilmesinden ziyade, katılım sürecinde edinildiklerini iddia ederler. Katılım pratiğinin yurttaşları, gelecekte daha fazla katılım üstlenmek için psikolojik olarak donanımlı hale getirdiğini ve katılım deneyimi ile

katılım için gerekli becerilerin artışı arasında bir ilişki olduğunun ampirik olarak gösterilebileceğini savunurlar (Pateman, 1970: 45). Pateman, katılım deneyiminin hem daha fazla yurttaş yetkinliğine hem de katılım istediğinde artışa neden olarak aktif yurttaşlığa katkı sağladığını Gabriel A. Almond ve Sidney Verba'nın sivil kültür hakkındaki çalışmasından hareketle temellendirir. Almond ve Verba (1965), ABD, Büyük Britanya, Almanya, İtalya ve Meksika'daki sivil kültürü karşılaştırmalı olarak analiz eden kitaplarında, yurttaşların katılım kültürünün yerel kurumlarda ulusal kurumlardan daha yüksek olduğu ve özellikle ABD ve İngiltere gibi yurttaşlara yerel düzeyde katılım imkanı sağlayan ülkelerde, yurttaşların, katılım için gerekli kapasitelerinde artış yaşandığını tespit etmektedir. Diğer bir ifade ile bu çalışma, katılım olanaklarına sahip yurttaşların katılım için gerekli becerileri de edindiklerini göstermektedir. Ancak, yurttaşlar katılım için gerekli becerilere sahip oldukları için mi yerel kurumlara katılmaktadırlar yoksa katılım deneyimi mi yurttaşların katılım için gerekli kapasite ve becerileri edinmelerine neden olmaktadır sorusu yanıtlanmayı hak etmektedir. Katılımcı demokrasi kuramcıları, yurttaşların belirli kapasitelere sahip olduktan sonra katılması gerektiği tezine karşı çıkarlar. Buna göre katılım için gerekli beceri ve kapasiteler katılımı edinilir.

Yine Almond ve Verba'nın çalışmasının temel çıkarımlarından biri, hükümet dışı gönüllü örgütlerin faaliyetlerine katılan yurttaşların, katılmayanlara kıyasla aktif ve katılımcı bir yurttaşlık pratiğine sahip olduğu ve katılım için gerekli becerileri edindiğidir. Pateman (1970: 48), sosyalleşme ile katılım ilişkisini konu alan çalışmaların, katılım deneyiminin katılım için gerekli olan beceri ve kapasiteyi edinmeye olanak sağladığını gösterdiğini savunur. Almond ve Verba'nın çalışması, sivil toplum ve yerel yönetimlerdeki katılım deneyiminin daha katılımcı bir yurttaşlık kültürü yarattığını ifade etmekteydi. Bundan hareketle katılımcı demokrasi kuramcıları, katılımcı demokrasinin yerelleşme ve âdem-i merkeziyet gerektirdiğini savunurlar.

Demokrasi, yurttaşların temsilcilerin seçimine karar verdiği bir yönetim biçiminin ötesinde, kamusal politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecine katılımını da içerir. Yurttaşların, kamusal politikaların belirlenmesine katılımının önündeki en önemli engellerden birisi ölçek sorunudur. Ulus-devletlerin sahip olduğu nüfus, coğrafi büyüklük ve yurttaş sayısında yaşanan artış nedeniyle doğrudan demokrasinin mümkün olmadığı genellikle ileri sürülmektedir. Katılımcı demokrasi kuramında sıklıkla referans verilen isimlerden birisi olan John Stuart Mill, halkın her düzeyde temel siyasal kararlara katılımının gerekli olduğunu savunmasına rağmen, ölçek sorunundan dolayı en iyi yönetim biçiminin temsili hükümet olduğunu savunur. Mill'e (1958: 59) göre, sosyal devletin tüm gereksinimlerini tam olarak karşılayabilecek tek hükümet, tüm halkın katıldığı bir hükümettir; en küçük kamusal işlerde bile her türlü katılım faydalıdır; katılım her yerde toplumun genel gelişim düzeyinin izin verdiği ölçüde olmalıdır ve nihayetinde herkesin devletin egemen gücünden pay alması arzu edilebilir. Ancak, tek bir küçük kasabayı aşan bir toplulukta herkes kamu işlerinin çok küçük bir kısmı dışında hiçbirine şahsen katılamayacağından, mükemmel bir hükümetin ideal tipinin temsili olması gerektiği sonucu çıkar. Mill'in temsili hükümeti gerekçelendirmek için kullandığı argümandan, bütün kamusal işlerin temsili hükümete bırakılması gerektiği sonucu çıkmaz. Mill, büyük topluluklarda kamusal işlerin doğrudan yürütülmesinin mümkün olmadığını savunarak, katılımcı demokrasi formunun küçük ölçekli toplumlarda mümkün olduğuna vurgu yapar. Benzer şekilde doğrudan demokrasinin en güçlü savunucularından Jean Jacques Rousseau (2017, s. 62) demokrasinin ancak küçük ölçekli devletlerde uygulanabileceğini savunur. Mill, her türlü temsil biçimini demokrasiye aykırı bularak reddeden Rousseau'dan farklı olarak temsili demokrasiye ciddi bir meşruiyet kazandırır. Ancak bu, Mill'in katılımcı demokrasiye hiçbir alan açmadığı anlamına gelmez.

Mill'in (1958), katılımcı demokrasiye en önemli etkisi, yerel düzeyde siyasi katılımın aktif ve katılımcı yurttaşlığın gelişiminde rol oynadığına ilişkin klasik argümanından gelir. Mill'e göre, yerel yönetim siyasi yetkinlik için bir eğitim alanı olarak görülebilir ve yerel yönetimden başlayan katılım, ulusal düzeye yansiyacak bir yetkinliği teşvik eder. Bu, temsili demokrasi içerisinde katılımcı alanlar yaratılması gerektiğine ve Mill'in iki demokrasi formu arasında doğrudan karşıtlık kurmadığı anlamına gelir. O, doğrudan demokrasinin modern koşullarda mümkün olmadığı kabulünden hareket eder ama temsili demokrasi içerisinde katılımcı formlara yer açılması gerektiğini savunur. Bu katılımcı formların uygulanabileceği hatta ülke siyasetine etki edeceği birimin yerel yönetimler olduğunu ifade eder. Katılımcı demokrasi, temsili demokrasi ile doğrudan demokrasi arasında bir yerde durur (Vera-Zavala, 2006: 9). Katılımcı demokrasi, temsili demokrasi biçimlerine ek olarak, doğrudan katılım mekanizmalarının inşasını hedefler. Bu, merkezi hükümet ile yerel arasındaki ilişkilerin yeniden düşünülmesini zorunlu kılar. Katılımcı demokrasinin başlayacağı alan, yerel birimlerdir. İnsanların yüz yüze iletişim kurmasına olanak sağlayan yerellik, ölçek sorununu aşarak doğrudan katılımı mümkün hale getirir. Katılımcı demokrasi, tanım gereği, yerel yurttaş kontrolünün mahallelerin ve semtlerin özerk yönetimini hedeflediği kentsel bir olgudur. Bu bağlamda katılımcı demokrasi, demokratik kentleri, iktidar ve karar

vermenin mahalleye dayalı olduğu âdem-i merkezîyetçi bir temelde tanımlar (Roussopoulos, 2019: 275). Katılımcı demokrasinin yerleşme ve âdem-i merkezîyetçilik vurgusunun arkasında, yurttaşların kendilerine en yakın birimlerden başlayarak tüm siyasal kurumlara yayılan bir katılım toplumu kurma arzusu vardır. Diğer bir ifade ile katılımcı demokrasi kuramı, salt bir katılımcı siyaset önerisinin ötesine geçerek katılımcı bir toplum önerir. Katılımcı toplum için aileden başlayarak bütün birimlerde katılımın merkeze alınması gerektiği savunulur. Kuramda yerleşme ile kastedilen salt yerel yönetimler değildir (Vera-Zavala, 2006: 26). Katılımın, kolektif yaşamla ilgili kararların alındığı en küçük birimden başlayarak genişletilmesi kastedilir. Çünkü, yurttaşların öncelikle kendilerine en yakın alanlara etkide bulunması daha olasıdır.

Katılımcı demokrasinin temel amaçlarından birisi, servet eşitsizliklerinin aşırı artmış olduğu, ekonomik asimetrinin, yurttaşların siyasal kararlara eşit ölçüde etki etmesini engellediği ve yoksulların giderek siyasal güçten mahrum kaldığı günümüz toplumlarında, yoksulların da sesini duyurabilecekleri mekanizmalar yaratmaktır. Yerel ölçek bunun için ideal zemin sunmaktadır. Katılımcı demokrasi kuramı, yerelde yaratılan katılım mekanizmalarının, iktidara etki etme gücü zayıf yoksulları, “oy veren nesnelere olmaktan çıkarıp, onları, katılma, etkileme ve karar verme sürecinin öznesi haline getirmesini” hedefler (Vera-Zavala, 2006: 20). Bu amacın gerçekleşmesi için son otuz yılda, Porto Alegre gibi kentler başta olmak üzere, Montreal, Kalix, Fagersta gibi kentlerde yerel yönetimler üzerinde katılımcı demokrasi ve bütçe örnekleri hayata geçirilmektedir (Latendresse, 2019: 299-303; Roussopoulos, 2019: 305-314; Vera-Zavala, 2006: 137-144). Porto Alegre’de 1989 yılında başlayan katılımcı bütçe süreci, 2001 yılında çıkan “Kent Yasası” ile birlikte Brezilya’nın bütün kentlerine yayıldı. Bu yasa, kentsel planlamada yurttaşların katılımın sağlanmasını ve katılımcı bütçe çalışmalarını zorunlu tuttu. Latendresse’ye (2019: 302) göre, katılımcı bütçe uygulaması ile yurttaşlar, bütçenin küçük bir bölümünü kontrol etmelerine rağmen bu uygulamaların yolsuzlukları önemli ölçüde azalttığı, bütçenin yurttaş denetimine açık bölümünün süreç içerisinde arttığı ve 2005 yılında yurttaşların bütçenin %20’sinin kullanımına karar verdiği görülmektedir. Yurttaşların katılımına açık olan kaynak, katılımcı bütçe çalışmalarının başladığı 1989 yılında bütçenin sadece %3,2’sini oluşturuyordu. Süreç içerisinde yurttaşların kontrol ettiği bütçede önemli bir artış yaşandı. Benzer bir şekilde, 1990’da katılımcı bütçe sürecine dahil olan yurttaş sayısı 2000’den az iken bu oran 2001 yılında 16000 civarına çıktı. Bütçe yapım süreçlerine dahil olan insanların yaklaşık %40’ı düşük gelir grubundandı ve katılımcıların %54’ü lise mezunu değildir. 2000 yılında en yüksek katılım ilk okul mezunlarından, en düşük katılım ise üniversite mezunlarından gelmiştir. Ayrıca katılımcı bütçe uygulamalarına katılan yurttaşların %76’sı sivil toplumda başka örgütler içerisinde etkinlik göstermektedir.

Porto Alegre’deki uygulama hem katılımcı bütçe pratiğine katılan insan sayısının hem de yurttaşların üzerinde söz sahibi olduğu bütçe oranının süreç içerisinde arttığını göstermektedir. Diğer taraftan bütçe yapım sürecine yoksul ve düşük eğitim olanaklarına sahip yurttaşların daha fazla katılım gösterdiği görülmektedir. Ancak daha önemlisi katılımcıların büyük bir kısmı, başka sivil toplum kuruluşlarının da aktif katılımcısıdır. Bu, katılımın daha fazla katılım yarattığı ve yurttaşların katıldıkça katılım kapasitesinin arttığına ilişkin tezi doğrulamaktadır. Diğer taraftan katılım sayısının ülke nüfusu göz önüne alındığında düşük olduğu ifade edilebilir. Ancak katılımcı demokrasi kuramı, katılımcı ve demokratik bir toplum yaratmayı hedeflese de yurttaşların bütününün siyasal kararlara katılmasından ziyade katılmak isteyenlerin katılabileceği mekanizmaların yaratılmasıyla ilgilendir. Bunun alınan kararları hem daha meşru hale getireceği hem de güçsüz durumda bulunan yurttaşları güçlendireceğini varsayar.

4. KATILIMCI DEMOKRASİ VE KATILIM: KATILIMA ZORLAMA PARADOKSU MU?

Katılımcı demokrasi kuramına dönük temel eleştirilerden birisi, katılımcı demokrasinin yurttaşların karar alma süreçlerine katılacakları beklentisinin pratikte gerçekleşmesinin mümkün olmadığıdır. Katılımcı demokrasi kuramının, daha fazla katılım beklentisinin mümkün olmadığı varsayımının iki önemli nedeni bulunur. İlk olarak yurttaşların bilgisizlik, kayıtsızlık, çıkarıcılık gibi sorunlar nedeniyle katılmayacağı; ikinci olarak, yurttaşlar arasındaki hem sosyo-ekonomik eşitsizliklerin hem de bilgi, beceri ve kaynaklara erişim konusundaki sorunların katılım beklentisinin gerçekleşmesine engel olacağıdır (Lorosdağı-Koyuncu, 2023: 74).

Ancak buradaki kritik soru, katılım isteğinin mi yoksa katılım araçlarının mı eksik olduğudur. Katılımcı demokrasi, liberal demokrasilerdeki temel sorunun yurttaşların siyasete katılmaması değil, katılmak isteseler dahi katılım için uygun kurumsal mekanizmaların olmaması olduğunu öne sürer. Diğer bir ifade ile liberal demokrasilerdeki temel sorun, yurttaşların siyasete katılmamayı tercih etmeleri değil, yurttaşların siyasete katılabileceği kanalların sistematik olarak sınırlandırılması, zayıflatılması ve yok edilmesidir. Liberal demokrasiler, daha çok demokrasinin çoğunluk despotizmine neden olacağı varsayımı ile katılımı

sınırlandırmakta, yurttaşların karar vermesi gereken meseleleri teknokratlara havale etmektedir. Katılımcı demokrasinin başarısız olacağına ilişkin tezin inandırıcı olabilmesi için, katılım mekanizmalarının mevcut olduğu bir bağlamda yurttaşların bunları kullanmadıklarını göstermeleri gerekmektedir. Oysa bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun bunun tam tersidir: Liberal demokrasiler ile doğrudan katılım arasındaki bağ kopmuş, belirli periyodlarla yapılan seçimler dışında yurttaşların temel siyasal kararlara katılım imkânı kalmamıştır. Kaldı ki, siyasetçilerin seçim dönemlerde oy almak için vadettiklerinin önemli bir kısmını yerine getirmedikleri görülmektedir. Siyasal vaatler ve siyasal pratik arasındaki uçurum derinleşmekte ve bu da liberal demokrasilerin meşruiyet krizini derinleştirmektedir (Deneen, 2022: 17-18).

Katılımcı demokrasi kuramı, katılımın önündeki engellerin farkındadır ve bu engellerin liberal demokrasiler tarafından yaratıldığını iddia eder. Katılımcı demokrasi için hem demokratik toplumun yaratılması hem de demokratik olmayan otorite yapılarının değiştirilmesi gerekir (Pateman, 2012). Barber gibi kuramcılar, güçlü demokrasi için siyasetin özerkliğini merkeze alan çözümler üretirler. Bundan dolayı, sosyo-ekonomik reformlar önermez. Ekonomik yapıda ciddi bir dönüşüm yaratmaksızın siyaset yoluyla katılımcı bir demokrasi kurulabileceğini iddia eder. Ancak Pateman (2004), sadece katılımın eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını, katılımcı demokrasi için temel yurttaşlık gelirinini garanti altına alınması gerektiğini savunur. Bu bağlamda katılımcı demokrasi, yurttaşların bütününe siyasete katılabileceği imkanların yaratılması ile ilgilenir. Bu mekanizmaların varlığına rağmen siyasete katılıp katılmama yurttaşların vereceği karara bağlıdır.

Katılımcı demokrasinin Rousseau'dan esinlenmiş olması, akıllara katılımcı demokrasinin "katılmaya zorlamak" gibi bir amacının olup olmadığı sorusunu getirir. Ancak katılımcı demokrasi kuramı Rousseau'nun radikal bütüncül yorumundan açık biçimde ayrılır. Katılımcı demokrasi, herkesin bütün kararlara fiilen katılması gerektiğini savunmaz; bunun yerine katılmak isteyen herkesin karar süreçlerine dahil olabilmelerini sağlayacak kurumsal koşulların yaratılmasıyla ilgilenir. Katılımcı demokrasi herkesin bütün kararlara katılmasından ziyade, isteyen herkesi karar sürecine dahil etme ve kendi kendini yönetebilme olanağını sağlamadır. Bu ikisi arasındaki nitelik farkı açıktır (Vera-Zavala, 2006: 21). Bu nedenle katılım, zorunlu bir yurttaşlık ödevi değil; bireylerin kendi kendini yönetebilme kapasitesini geliştirmesi için sunulan bir olanak olarak görülür. Demokratik özyönetim, yurttaşların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde katkıda bulunacaklarına kendilerinin karar vermelerini gerektirir. Pateman'ın (2004: 103) ifadesi bu bakımdan yol göstericidir: Demokratik özgürlüğün artırılması, yurttaşların kendi yaşamlarını etkileyen kararlara müdahil olma imkanlarının genişletilmesini gerektirir, ancak bu müdahil olma zorunlu katılım şeklinde değil, katılımın önündeki engellerin kaldırılması şeklinde anlaşılmalıdır.

Katılımcı demokrasi kuramcılarını içerisinde özellikle Pateman, katılım olanaklarının artırılması için sosyo-ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gerektiği tezini en yoğun vurgulayan düşünürdür. Katılımcı siyasetin geniş ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldıracığı savından farklı olarak, dezavantajlı durumdaki yurttaşların özellikle kadınların daha iyi bir yurttaşlık performansı için sosyo-ekonomik koşullarının düzeltilmesi gerektiğini savunur. Bunun için temel gelir garantisi önerisinde bulunur.

5. TEMEL GELİR, DEMOKRATİKLEŞME VE KATILIM PARADOKSU

Neoliberalizm, 20. yüzyılda ortaya çıkan, düzenleme, sosyal koruma ve yeniden dağıtım sistemini büyük bir dönüşüme uğrattı. Bu dönüşüm sonucunda, eşitsizlikler ve güvencesizlikler büyümekte, tahammülsüzlük ve toplumsal dayanışma yokluğunda artış yaşanmaktadır (Standing, 2012: 8). Bu politikaların hayata geçirildiği yaklaşık son elli yılda en zengin ve en yoksul arasındaki gelir farkının giderek arttığı görülmektedir. Neoliberal çağda yaşanan derin yoksulluk ve eşitsizliğin salt yurttaşların yaşam koşulları üzerinde değil, demokrasi üzerinde de negatif bir etkisi olduğu görülmektedir. Aristoteles (2004: 127), yurttaş katılımına dayalı bir anayasal yönetimin ancak orta hallilerle kurulabileceğini, Rousseau (2017: 49) ise demokrasi için yurttaşların birbirleri üzerinde tahakküm kurmasına neden olacak kadar geniş servet farklarının olmaması gerektiğini savunmaktaydı. Eğer katılımcı demokrasi, liberal demokrasi koşullarında ortaya çıkan plütokrasi ve oligarşikleşme eğilimine engel olamazsa gelir farklılıkları hakkında tatmin edici bir yanıt üretmek zorundadır. Son yıllarda sosyal politika alanında çalışan çeşitli kuramcılar, bir yurttaşlık hakkı olarak temel veya yurttaşlık gelirini gündeme getirmektedir. Temel gelir, bir toplumda yaşayan bütün insanlara, çalışma hayatındaki yerlerinden bağımsız olarak, sadece toplumun bir üyesi oldukları için sağlanan düzenli bir nakit geliri ifade eder (Buğra & Keyder, 2012: 8).

Katılımcı demokrasi kuramının geliştiği ilk dönemde, Macpherson, Pateman, daha sonra ise Barber, daha geniş yurttaş katılımının sosyo-ekonomik sorunlara yanıt üreteceğini varsayıyordu. Radikal bir siyasi proje olarak katılımcı demokrasi, çıkış koşulları itibarıyla radikal, eşitlikçi ve özgürleştirici bir toplum idealine sahip dönüştürücü bir demokrasi kuramıdır. Daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumun bütün alanlara yayılan katılım pratiği ile kurulacağını savunur. Diğer bir ifade ile kuramda, katılım hem demokratik idealin olmazsa olmazı hem de eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumun aracı olarak savunulur. Ancak Pateman (2004, s. 89), son yıllarda hükümetlerin her yurttaşın yetişkin yaşamı boyunca düzenli bir miktar ödeme yapmasına dayanan temel gelir kavramını kuramının bir parçası haline getirdi. Pateman'ın temel yurttaşlık gelirin yaptığı vurgu, neoliberalizmin yarattığı sosyo-ekonomik koşullarla ilgili olsa da esasen temel gelir ve demokrasi arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır.

Pateman (2004: 90), temel geliri katılımcı bir demokratik toplum inşasının merkezine yerleştirmesinin iki önemli nedeni olduğunu savunur. İlk olarak, temel gelirin demokratikleşmeyi ilerletmede oynayabileceği rol nedeniyle, yani bireysel özgürlük ve yurttaşlığın herkes için eşit değere sahip olduğu daha demokratik bir toplumun yaratılmasına katkı sağlayacağını savunur. İkinci neden ise temel gelirin, kadınların özgürlüğünü ilerletme potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Temel gelir, demokratik sosyal değişim için gerekli stratejinin çok önemli bir parçası olarak görülür, çünkü gelir ve istihdam arasındaki uzun süredir devam eden bağlantıyı kırmaya ve evlilik, istihdam ve yurttaşlık kurumlarının karşılıklı güçlendirilmesine son vermeye yardımcı olabileceği savunulur.

Pateman'a (2004: 96) göre, temel gelirin demokratikleşme için iki önemli sonucu olacaktır. İlk olarak, bireylerin bireysel özyönetimi ihlal eden güvensiz, sağlıksız veya aşağılayıcı koşullar içeren ilişkilere girmeyi daha kolay reddetmelerine izin verecektir. Diğer bir ifade ile toplumun en zayıf kesimlerine pazarlık gücü verecektir. Ancak pazarlık gücü, Pateman'a göre, temel gelirin yurttaşlığa ve demokrasiye yapacağı katkıya nazaran ikincil önemdedir. Pateman'a göre temel gelir öncelikle pazarlıkla ilgili değil, özyönetim, haklar ve demokratik yurttaşlıkla ilgilidir. Temel gelir, yurttaşların siyasi kapasitelerini ve becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar açarak kolektif özyönetime katılımını da destekleyecektir. Buna göre, garantili bir yaşam standardı, sosyal ve politik hayata katılımın herhangi bir yurttaşın kahramanca çabalarını gerektirmeyeceği anlamına gelir. Temel gelir garantisini, siyasal katılım ile ekonomik yeniden üretim ikileminde kalan yurttaşların, eğer siyasal yaşamı tercih etmek istiyorlarsa tercih etmelerine olanak sağlar. Temel gelirin ikinci önemli özelliği, yurttaşlara istihdam edilmeme özgürlüğü vermesidir.

Peki hem yurttaşlara istihdam edilmeme özgürlüğü hem de siyasete katılmalarına olanak sağlayacak temel gelirin miktarı ne olmalıdır? Pateman, temel gelirin ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini ama temelde nitel ölçülerle tanımlanması gerektiğini söyler. Buna göre temel gelir, yurttaşlara "mütevazı ama iyi bir yaşam standardı sağlamalıdır" (Pateman, 2004: 96). Bu, yurttaşların hem kendi insani potansiyellerini gerçekleştirmelerine hem de siyasal yaşama katılmalarına olanak sağlar. Garanti bir gelire sahip olan yurttaşlar, hangi yaşta olursa olsun eğer isterlerse eğitim alabilmesine, yeni bir meslek edinmesine, siyasal yaşama katılmasına, en önemlisi çalışmama özgürlüğüne sahip olmasına olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda temel gelir, katılımcı demokrasi kuramcılarının pozitif özgürlük ufkunun bir yansıması olarak da okunabilir. Pateman, eşitliği Rousseau'ya benzer bir biçimde, bütün yurttaşların zenginlik ve ekonomik olanaklar bakımından aynı konumda olması şeklinde değil, başkası üzerinde tahakküm kurmayı engelleyecek ve eğer isterse katılımcı yurttaşlık pratiği sergilemesine olanak sağlayacak biçimde tanımlar. Bu bakımdan temel gelir, bu gelire sahip olmalarına rağmen çalışarak zenginleşmek isteyen yurttaşların zenginleşmesine engel olma anlamına gelmez. Temel gelir, yurttaşların çalışmaması demek de değildir. Yurttaşlar eğer isterlerse çalışmaya devam edip, temel gelirden yararlanabilirler. Buna karşın çalışmak istemediklerinde, çalışmama özgürlüğü edinmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda, Pateman'ın temel gelir önerisi bu gelirden yararlananların siyasete katılmalarını zorunlu tutmaz ya da temel gelirden yararlanmanın koşulu siyasal katılım değildir. Eğer öyle olsaydı, katılıma zorlanma sorunu yaratılmış olurdu.

Temel gelir, siyasal katılım için gerekli olan zaman, enerji, bilgi ve güvence soruna yanıt üretebilir ve bu anlamda katılımcı demokrasinin maddi ön koşulunu oluşturur. Neoliberal koşullarda yurttaşın edilgen kılın, güvencesizleştirme, borçlandırma ve sürekli gelir baskısını azaltabilir. Bu anlamda siyaset yapmayı, zenginlerin ve boş zamana sahip elitlerin ayrıcalığı olmaktan çıkarak, yoksulların katılımına olanak sağlayabilir. Ancak Pateman'ın temel gelir savunusunda açığa kavuşturulmayan bir nokta vardır. Sermaye ve devlet neden daha katılımcı bir topluma neden olacak ve kendi ayrıcalıklarını ellerinden alacak bu türden fikri hayata geçirmek

istesinler? Diğer bir ifade ile sermaye ve devletin bu türden bir dönüşümü neden ve nasıl kabul edeceği belli değildir. Eğer sermaye ve devlet bu türden bir dönüşümü kabul etmeyeceklerse, dönüşüm nasıl sağlanacaktır? Yurttaşların, temel gelir için sermaye ve devlet üzerinde baskı kurabileceği ve bu türden bir dönüşüme zorlayacağı söylenebilir. Ancak bu durumda, siyasal özne ve katılımcı bir yurttaşlık kültürünün varlığı zorunlu hale gelir. Eğer yurttaşlar, temel gelir için sermaye ve devleti zorlayacak kadar politik öznelerse, o halde temel gelir katılımcı yurttaşlığın maddi koşulu değil, katılımcı yurttaşlık temel gelirin siyasal koşulu haline gelir. Bu bağlamda temel gelirin demokratikleşmeyi, katılımı ve özneleşmeyi mümkün kıldığı değil, siyasal mücadelenin temel geliri mümkün kıldığı söylenmelidir. Şayet böyle olmayacaksa, yani temel gelir, sermaye ve devlet tarafından yukarıdan kurgulanacaksa, o halde “katılım paradoksu” gibi bir sorun doğacaktır (Parvin, 2021: 266). Yani daha katılımcı bir toplum için, katılımcı olmayan tarzda reformların yapılmasının gerekli olduğu sonucu doğacaktır. Bu durum, katılımcı demokrasinin jakobenizm tuzağına düşmesi anlamına gelir. Pateman bundan kaçınmak için, temel gelirin katılımcı demokrasinin maddi koşulu olduğu önermesinden geri adım atarak, siyasal mücadeleyi ve katılımcı demokrasiyi temel gelirin koşulu haline getirebilir. Bu ise, temel gelir ile demokratikleşme arasındaki ilişkinin yeniden formüle edilmesi zorunlu hale getirir. Bu durumda temel gelir yine savunulabilir ama katılımcı demokrasinin bir koşulu olarak değil, daha insani yaşam koşuluna neden olan bir sonucu olarak savunulabilir. Ya da sermaye ve devletin bu türden bir geliri katılımcı toplum yaratmak için yukarıdan bahşetmesi gerekir. Bu ise katılımcı demokrasinin, katılımcı olmayan biçimlerde kurulabileceği anlamına gelir. Bunun sonucu ise, katılımcı demokrasinin katılım dışında ve demokratik olmayan yollarla kurulmasıdır. Bu ise bir paradokstur. Ancak katılım paradoksu, Phil Parvin’in (2021: 279-280) iddia ettiği gibi temsili demokrasinin katılımcı demokrasiden daha eşitlikçi ve savunulabilir olduğu sonucunu yaratmaz. Katılımcı demokrasinin sorunu, liberal demokrasiye yönelttiği eleştirilerin normatif değerinden ziyade, eşitlikçi bir toplum için gerekli öznellik ve mücadele türünü somut olarak ortaya koyamamasıdır.

6. SONUÇ

Bu çalışma, katılımcı demokrasi kuramını odağına Carole Pateman’ı alarak, siyasal katılım, yurttaş yetkinliği ve sosyo-ekonomik eşitlik arasındaki ilişkiyi tartışmıştır. Katılımcı demokrasi hem liberalizm ile demokrasi arasındaki yapısal gerilimlere hem de neoliberal kapitalizm çağında plütokrasi, oligarşikleşme ve teknokratikleşmenin yarattığı aktüel krizi yeniden yapılandırarak farklı bir bağlamda okumaya olanak sağlar. Buna göre, liberal demokrasilerin yaşadığı krizin temel nedeni yurttaşların ilgisizliği, siyasal kayıtsızlık ya da karar alma mekanizmalarının yavaşlığı değildir. Hukukun, bütçenin, eğitimin, sağlığın vb. birçok alanın giderek uzmanların kontrolüne geçtiği, verimlilik ve etkililik gibi kavramlarla uluslararası kuruluşların birçok konuda yurttaşlardan daha etkili hale geldiği, katılımın, siyasal müzakerelerin ve parlamento zemininde tartışmanın karar almayı zorlaştırdığı gibi gerekçelerle halk katılımının kısıtlandığı söylenebilir. Katılımcı demokrasi kuramı, karşılaştığımız krizin daha fazla demokrasi daha az liberalizmden kaynaklandığı tezine itiraz ederek, sorunun daha çok liberalizm daha az demokrasi olduğunu vurgular ve bu bağlamda krizi okunaklı kılan çerçeveyi yeniden yapılandırır. Katılımcı demokrasi, liberal demokrasinin krizini geçici bir sapma, kurumsal bir arıza ya da geçici bir meşruiyet kaybı olarak değil, liberalizmin cılız siyaset ve demokrasi anlayışından kaynaklandığını savunur. Krizi aşmanın basit reformlarla mümkün olmadığını, toplumun hem siyasal hem de sosyo-ekonomik olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini savunur. Ancak bunu, bütün temsil biçimlerinin, kuvvetler ayrılığı, anayasal devlet, sınırlı hükümet ilkelerinin ortadan kaldırıldığı anti-liberal bir toplum hedefiyle yapmaz. Liberal demokrasiler içerisinde daha katılımcı yapılar yaratmayı, neoliberal program sonucu güçsüzleştirilmiş yurttaşları sosyo-ekonomik ve siyasal reformlarla güçlendirmeyi ve nihayetinde katılımı bütün toplumsal alanlara yayarak katılımcı bir toplum yaratmayı hedefler. Daha katılımcı bir toplum ve siyasetin, halk adına konuşan sağ popülist liderlerin dayandığı zemini altlarından alabileceğini düşündürür. Katılımcı demokrasi, liberal demokrasinin seçimlere indirgenen dar katılım anlayışına karşı, yurttaşları siyasal yaşamın sahici öznesi haline getirmeyi hedefleyen güçlü bir normatif iddia ortaya koymaktadır. Bu iddia, katılımın pedagojik niteliğini vurgulayarak yurttaşlık kapasitesinin ancak pratik içinde ve demokratik kurumlar aracılığıyla gelişebileceğini savunur.

Ancak makalede gösterildiği üzere, Pateman, katılımcı ve eşitlikçi bir toplum için temel geliri maddi bir koşul haline getirerek, “katılım paradoksu” olarak adlandırılan bir paradoksa yakalanır. Katılımcı demokrasi kuramının esas iddiası, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumun ancak katılımı mümkün olacaktır. Dolayısıyla katılım, sosyo-ekonomik eşitsizliklerin de aşılmasının siyasal aracı olarak görülebilir. Ancak, temel gelirin katılımcı bir demokrasinin maddi koşulu haline getirilmesi, kuramın bu iddiasıyla çelişir. Daha katılımcı bir toplum yaratmak için, katılımcı olmayan yollarla gerçekleştirilen reformlara mı ihtiyaç vardır? Eğer temel

gelir yukarıdan, sermaye ve devlet eliyle bahsedilecekse, katılımcı demokrasinin kurucu ilkeleriyle çelişen jakoben bir moment kaçınılmaz hale gelmektedir. Buna karşılık, temel gelirin siyasal mücadelelerin ve katılımcı yurttaşlığın ürünü olarak ortaya çıkması durumunda ise, temel gelir katılımcı demokrasinin koşulu olmaktan ziyade sonucu haline gelmektedir.

Bu makale, söz konusu paradoksun katılımcı demokrasinin normatif değerini geçersiz kılmadığını, aksine kuramın zayıf noktasının siyasal özneleşme ve kolektif mücadele süreçlerini yeterince somutlaştıramamasında yattığını ileri sürmektedir. Katılımcı demokrasi, otoriter sağ popülizmlerin yükseldiği günümüz dünyasında neoliberalizmin ve liberal demokrasinin yaşadığı krizin nedenleri ve çözümlerine dair öneriler barındıran normatif bir teoridir. Popülizmin, neoliberal politikalar sonucu yükselen teknokrazi ve plütokraziye karşı, yoksullaştırılmış ve güçsüzleştirilmiş yurttaşların desteğiyle yükseldiği görüldüğünde, katılımcı demokrasinin katılımı toplumsal yaşamın tüm alanlarına doğru genişletmek ve temel gelire yurttaşları güçlendirmek hedefinin liberal demokrasilerin krizine bir yanıt üretebileceği söylenebilir. Ancak katılımcı demokrasi, önerilerini hayata geçirecek güçlü bir özne ve mücadele tarifi yapamamaktadır. Daha radikal, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumun hangi siyasal özneler ve ne tür bir mücadele ile hayata geçirileceği yeterince açık değildir. Temel yurttaşlık gelirin ve daha katılımcı kurumların nasıl hayata geçirileceği, sermayenin ve devletin bunu neden kabul etmesi gerektiği ya da nasıl kabul edeceği soruları yanıtız kalmaktadır. Bu bağlamda katılımcı demokrasi, daha eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum için öneriler sunmasına rağmen gerekli kurumsal düzenlemelerin nasıl hayata geçirileceği sorusunu yanıtız bırakmaktadır. Elbette, yurttaşların temel gelire dayalı katılımcı bir toplumda yaşamak isteyecekleri varsayılabilir. Ancak bu türden bir demokratik toplumun kendiliğinden ortaya çıkmayacağı açık olduğuna göre, katılımcı demokrasinin bu toplumu kuracak özneye işaret etmesi beklenir. Katılımcı demokrasi, liberal demokrasiye yönelttiği eleştiriler bakımından güçlü olmaya devam etmektedir; ancak eşitlikçi ve katılımcı bir toplumun nasıl ve kimler tarafından kurulacağı sorusu, hâlâ açık bir teorik ve siyasal problem olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle katılımcı demokrasi tartışmasının, yalnızca kurumsal tasarımlar değil, siyasal mücadele, güç ilişkileri ve özneleşme süreçleri etrafında yeniden düşünülmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Almond, A. G. & Verba, S. (1965). *The Civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. Little, Brown and Company.
- Aristoteles (2004). *Politika* (M. Tunçay, Çev.). Remzi Kitabevi.
- Barber, B. R. (1988). *The Conquest of politics liberal philosophy in democratic times*. Princeton University Press.
- Barber, B. R. (1995). *Güçlü demokrasi: yeni bir çağ için katılımcı siyaset* (M. Beşikçi, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Bookchin, M. (2013). *Toplumu yeniden kurmak* (K. Şahin, Çev.). Sümer Yayıncılık.
- Buğra, A. & Keyder, Ç. (2012). Önsöz (İ. Çekem, Çev.). İçinde A. Buğra & Ç. Keyder (Eds.), *Sosyal Politika Yazıları* (ss. 7-16). İletişim Yayınları.
- Demirel, T. (2023). Liberal demokrasi. İçinde M. Çınar (Ed.), *Demokrasi, Kavram, Kurum, Süreç* (ss. 47-63). İletişim Yayınları.
- Deneen, P. J. (2022). *Liberalizm neden çöktü?* (İ. H. Yılmaz, Çev.). Vakıfbank Kültür Yayınları.
- Koyuncu-Lorasdağı, B. (2003). Katılımcı demokrasi. İçinde M. Çınar (Ed.), *Demokrasi, Kavram, Kurum, Süreç* (ss. 83-100). İletişim Yayınları.
- Latendresse, A. (2019). Porto Alegre örneği: katılımcı bütçe. İçinde D. Roussopoulos & C. G. Benello (Eds.), *Katılımcı Demokrasi, Demokrasinin Demokratikleşmesi Üzerine İncelemeler* (H. Şahin, Çev., ss. 299-304). Sümer Yayıncılık.
- Macpherson, C. B. (1977). *The life and times of liberal democracy*, Oxford University Press.
- Mill, J. S. (1958). *Considerations on representative government*. The Bobbs-Merill Company.
- Parvin, P. (2021). The participatory paradox: an egalitarian critique of participatory democracy. *Representation*, 57(2), 263-285.

- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Pateman, C. (1989). *Disorder of women democracy, feminism and political theory*. Stanford University Press.
- Pateman, C. (2004). Democratizing citizenship: some advantages of a basic income. *Politics & Society*, 32(1), 89-105.
- Pateman, C. (2012). Participatory democracy revisited. *Perspectives on Politics*, 10(1), 7-19.
- Rousseau, J. J. (2017). *Toplum sözleşmesi* (V. Günyol, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Roussopoluos, D. (2019). Giriş: katılımcı gelenek ve tarihin cilveleri (H. Şahin, Çev.). İçinde D. Roussopoluos & C. G. Benello (Eds.), *Katılımcı Demokrasi, Demokrasinin Demokratikleşmesi Üzerine İncelemeler* (ss. 273-282). Sümer Yayıncılık.
- Schmidt, M. G. (2002). *Demokrasi kuramlarına giriş* (M. E. Köktaş, Çev.). Vadi Yayınları.
- Standing, G. (2012). Temel gelir: küreselleşen dünyada yoksullukla bir mücadele yöntemi (İ. Çekem, Çev.). İçinde A. Buğra & Ç. Keyder (Eds.), *Sosyal Politika Yazıları* (ss. 17-36). İletişim Yayınları.
- Vera-Zavala, A. (2006). *Katılımcı demokrasi, dünyadaki katılımcı demokrasi deneyimleri* (N. Aras, Çev.). Dipnot Yayınları.
- Vick, J. (2015). Participatory versus radical democracy in the 21st century: Carole Pateman, Jacques Ranciere, and Sheldon Wolin. *New Political Science*, 37(2), 204-223.
- Terchek, R. J. & Conte, T. C. (Eds.). (2001). *Theories of democracy: a reader*. Rowman & Littlefield Publishers.